

РОССИЕВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

¹Турсунова Ранохон Юсубжановна, ²Хасанова Мавлюда Батыралиевна

¹Доктор исторических наук, и.о. профессора кафедры ОГиСЭД, филиала МГУ имени М.Ломоносова в городе Ташкенте, ²Кандидат исторических наук, доцент кафедры «Социально-гуманитарных наук», Филиала Российского Государственного Университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498773>

Россиеведение для нашего ученого сегмента в широком понимании – это наука о России, о населяющих её народах, но важно понимать, что это не только история России, не только хронология в лицах и событиях, это еще и судьба России, воссозданная на основе междисциплинарного подхода прежде всего гуманитарного направления, а именно места и роли России в новом миропорядке.

Данная дисциплина – Россиеведение – призвана формировать личность, объяснять особенности российской цивилизации, ее тысячелетнюю историю развития как сложную самоорганизованную, самодостаточную систему. Междисциплинарный подход к изучению России позволяет охватывать новые аспекты всестороннего исследования России. [6]

В Республике Узбекистан данной дисциплины в системе образования нет, так же, как и отдельного направления в изучении исторических дисциплин по истории России в местных образовательных заведениях. Историю России в школах изучают как составную часть Всемирной Истории и только в филиалах вузов РФ (но не во всех) имеется учебная дисциплина история России.

В нашей статье мы сделаем акцент на освещении таких аспектов как преподавание истории России, а также потребности в преподавании русского языка и литературы в Республике Узбекистан, и о проводимых научных исследованиях, связанных с РФ.

В современном мире важнейшей частью общества, его движущей силой становятся образованные граждане, способные к высокопроизводительному труду, обладающие высокими духовными и моральными качествами. Именно поэтому в XXI в. успехов в развитии смогут добиться те страны, которые избрали своим приоритетом инвестиции в человеческий капитал. Только благодаря интеллектуальному потенциалу общество будет способно преодолевать современные вызовы и решать сложные проблемы. [5] В этой связи актуальными являются вопросы, связанные с системой образования в Республике Узбекистан. По предложенному нами аспекту был проведен мониторинг на предмет изучения истории России в разрезе Всемирной истории.

Мониторинг учебников, по которым ведется, Всемирная история в школах показал, что в 7 классе среди 44 параграфов истории России посвящено 5 параграфов; в 8 классе среди 32 параграфов истории России посвящено 2 параграфа; в 9 классе среди 41 параграфа истории России посвящено 3 параграфа; в 10 классе среди 29 параграфов истории России посвящено 4 параграфа; в 11 классе среди 29 параграфов истории России посвящено 2 параграфа.

В Узбекистане спрос на высшее образование очень высок, так как невозможно создать инновационную экономику, без высококвалифицированных кадров. В этой связи, подготовка квалифицированных специалистов, обладающих критическим мышлением и

современными знаниями по самым востребованным профессиям, — первостепенная задача, поставленная Президентом, в обозримом будущем. [2]

За годы независимости система высшего образования в нашей республике претерпела значительные изменения, что отразилось на качестве отбора и подготовки высококвалифицированных специалистов, и качественное изменение продолжается.

Особое внимание заслуживает деятельность зарубежных вузов. За последние годы, количество филиалов зарубежных вузов в стране выросло с семи до 31. В системе высшего образования открыли свои филиалы престижные университеты ведущих мировых стран, среди которых: РФ, США, Великобритании, Республики Корея, Турции, Италии, Японии и Белоруссии. Помимо филиалов были запущены проекты совместных образовательных программ «двойных дипломов», которые успешно зарекомендовали себя и с каждым годом таких проектов становится все больше и больше.

Особое место в интеграции в образовательное пространство играют открывшиеся филиалы ведущих вузов РФ.

На сегодняшний день в Узбекистане функционируют филиалы ведущих вузов Российской Федерации, среди которых: Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, Московского государственного университета им. М. Ломоносова в г. Ташкенте, Российского университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Национального исследовательского университета МЭИ в Ташкенте, Филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Ташкенте, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС в Алмалыке, Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Ташкенте, МГИМО, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте. Значимым событием стало открытие ВГИК в городе Ташкенте, Астраханский государственный технический университет в Ташкентской области, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена в Ташкенте, Казанского федерального университета в Джизаке, Санкт-Петербургский государственный университет в Ташкенте и др.

В большинстве указанных выше вузов преподается история России. Так в филиале МГУ имени М. Ломоносова в городе Ташкенте с 2023-2024 учебного года значительно увеличена нагрузка по предмету – истории России еще год назад мы читали 7 лекций и проводили 11 семинаров у 1-го курса всех направлений, то с этого учебного года мы читаем 31.5 лекции и столько же семинарских занятий. Другими словами, в 4.5 раза увеличено количество лекций и в 3 раза семинарских занятия.

А вот в филиале РЭУ имени Плеханова в городе Ташкенте объединили историю России, историю Узбекистан и Всемирную историю. Там преподают один предмет под общим названием – История.

Россия как субъект в научных исследованиях по предмету международные отношения продолжает оставаться востребованной темой в исследованиях как на уровне магистерских диссертаций, так и кандидатских и докторских. Интерес к научным исследованиям, связанными с РФ можно объяснить, различными факторами. Один из них – это историческая связь между двумя странами, которая уходит корнями в давнюю историю. Кроме того, Узбекистан является важным стратегическим партнером России в Центральной Азии, и исследования в этой области могут способствовать углублению взаимопонимания между странами, развитию сотрудничества и расширению культурных связей.

Преподавание и изучение русского языка и литературы в Узбекистане являются важными аспектами образования в стране. Русский язык в Узбекистане является одним из официальных языков, и его знание приветствуется как в образовательной сфере, так и в повседневной жизни.

Изучение русского языка начинается с обычно с начальных классов и продолжается на протяжении всего образовательного процесса. В школах и вузах страны уделяется внимание как грамматике и лексике русского языка, так и литературе. Русская литература широко представлена в учебных программах, начиная с классиков XIX века и заканчивая современными авторами. [4]

Преподавание русского языка в Узбекистане обеспечивается квалифицированными специалистами, которые стремятся передать школьникам и студентам не только знания, но и любовь к русскому языку и культуре. Русский язык также широко используется в деловой и научной сферах Узбекистана, что делает его знание особенно ценным для молодого поколения. [1]

Ни для кого не секрет, что на территории Узбекистана большая часть граждан этой страны свободно разговаривают на русском языке. Сегодня для многих граждан, особенно проживающих в городах Узбекистана, считают русский язык вторым национальным языком, и зачастую отдают своих детей в русскоязычные школы и детские дошкольные учреждения. Участились случаи, когда в начальную школу отдают с узбекским языком обучения а в 5 классе переводят с русским языком обучения, чтобы не просто знать 2 языка – узбекский и русский, но и грамотно писать. [3]

Желание обучаться в школах с русским языком обучения обуславливается тем, что ребёнок сможет получить более качественное образование и найти в дальнейшем хорошую работу, ведь большая часть научной и художественной литературы написано именно на русском языке. Русский язык в Узбекистане официально считается иностранным, поэтому при поступлении в вуз или принятии на работу в дальнейшем у его носителя будут значительные привилегии.

В целом, преподавание и изучение русского языка и литературы в Узбекистане играют важную роль в формировании образования и культурного наследия страны, способствуя развитию межкультурного понимания и сотрудничества.

Россиеведение в современном Узбекистане является важным направлением исследований и образования, связанным с изучением и пониманием истории, культуры, языка и политики России. Состояние данной области деятельности в Узбекистане можно охарактеризовать как разнообразное и многогранное.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются ученые и специалисты в области россиеведения в Узбекистане, является нехватка актуальной информации и литературы о России, особенно на узбекском языке. Также существует недостаток квалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями о российской истории и культуре.

Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, у россиеведения в Узбекистане есть перспективы развития. В последние годы все больше внимания уделяется обмену культурными программами между Узбекистаном и Россией, что способствует расширению знаний и понимания обеих стран. Также наблюдается увеличение числа студентов, изучающих русский язык и российскую литературу в университетах Узбекистана.

Для достижения положительных результатов в развитии россиеведения в Узбекистане необходимо усилить академические и культурные обмены между двумя странами, повысить качество образования в этой области, а также поддерживать исследования и проекты, направленные на изучение истории и культуры России. Развитие россиеведения в Узбекистане сыграет важную роль в укреплении дружественных отношений и сотрудничества между народами двух стран.

В ходе исследования состояния преподавания истории России и русского языка и литературы, а также научных исследований, связанных в РФ, были выделены следующие основные выводы:

- Россиеведение играет значительную роль в культурном и образовательном пространстве Узбекистана, укрепляя исторические, культурные и образовательные связи между двумя странами;

- Несмотря на имеющийся интерес в развитии россиеведения, существуют определенные проблемы, среди которых самая главная - недостаточная подготовка специалистов, низкая осведомленность молодежи о российской культуре и истории;

- Важными моментами для перспектив развития россиеведения в Узбекистане являются расширение образовательных программ по россиеведению, сотрудничество между узбекскими и российскими учебными заведениями, а также продвижение культурного обмена и укрепление дружественных отношений между странами;

- Обогащение культурного и образовательного опыта узбекского населения через изучение российской тематики имеет большое значение для формирования толерантности, понимания и уважения к различным культурам и традициям.

Таким образом, необходимо продолжать работу по развитию Россиеведения в Узбекистане, уделяя внимание решению существующих проблем и активному взаимодействию между образовательными и культурными институтами обеих стран для достижения взаимных выгод и укрепления долгосрочного партнерства.

Литература

1. Мирзахалова Г. Особенности преподавания русского языка в школах Узбекистана. URL: [file:///C:/Users/User/Downloads/osobennosti-prepodavaniya-russkogo-yazyka-v-shkolah-uzbekistana%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/osobennosti-prepodavaniya-russkogo-yazyka-v-shkolah-uzbekistana%20(1).pdf) (дата обращения: 14.06.2024).

2. Народное слово от 25 июля 2022 г.

3. Панжиева Ф. Роль русского языка на территории Узбекистана. URL: <file:///C:/Users/User/Downloads/rol-russkogo-yazyka-v-territorii-uzbekistana.pdf> (дата обращения: 14.06.2024).

4. Саидпур З.Б. Изучение русского языка как проблема системы образования стран СНГ (На примере Узбекистана) //Ж. Научные труды Московского гуманитарного университета №2, 2022, с. 109.

5. См. Итоговый документ – резолюция международной конференции «Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны». 16-17 февраля 2012 г., Ташкент.

6. Шилова Г.Ф. Россиеведение как учебный курс в вузах. URL: [file:///C:/Users/User/Downloads/rossievedenie-kak-uchebnyy-kurs-v-vuzah%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/rossievedenie-kak-uchebnyy-kurs-v-vuzah%20(2).pdf) (дата обращения: 14.06.2024).